

BALIQCILIK INSHOATIDA AFRIKA LAQQASI BALIG'INI YETISHTIRISH USULLARI

Abduvasikov Islombek Abdurasul o'g'li

TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası o'qituvchi-stajyori.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244530>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent viloyati Yangi yo'l tumanida joylashgan Baliqchilik ilmiy-tadqiqot institutida yetishtirilayotgan laqqasimonlar turkumiga kiruvchi afrika laqqasi balig'ining kelib chiqishi, shart-sharoitlari, voyaga yetish davrlari va ularni oziqlantirish usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Baliq to'rlari, nazorat tarozisi, *clarias garipenius*, suv qo'ng'izlari, planktonlar, qisbichbakasimonlar, mollyuskalar, potroxa, yomg'ir chuvalchangi, sadoklar, *artemia*, malyok, stekloplastik basseynlar, tubifextrubochnik.

Аннотация. В данной статье Рассказывается о происхождении, условиях, сроках созревания и способах африканской камбалы, которая относится к семейству камбаловых и которую выращивают в Научно-исследовательском институте рыбного хозяйства, расположенном в Янгийльском районе Ташкентской области.

Ключевые слова: Рыболовные сети, контрольная чешуя, клариигарипениус, водяные жуки, планктон, двустворчатые моллюски, потроча, дождевой червь, садок, артемия, малёк, стеклопластмассовыебассейны, трубочник.

Annotation. This article talks about the origin, conditions, periods, of maturity and feeding methods of the African flounder, which is part of the flounder family, and which is grown at the Fisheries Scientific Research institute located in the Yangi Yol district of Tashkent region.

Key words: Fish nets, control scales, *clariasgaripenius*, water beetles, plankton, bivalves, molluscs, *potrocha*, earthworm, *sadok*, *artemia*, malyok, glass plastic pools, tubifex.

Kirish.

Respublikamizda baliqchilik sohasi ko'p tarmoqli bo'lib, baliq mahsulotini ishlab chiqarish hajmi so'ngi yillarda bir necha barobar oshdi. Respublikamiz aholisining tibbiyot me'yori bo'yicha baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish uchun esa yiliga 350-400 ming tonnaga yaqin baliq va baliq mahsulotlari ishlab chiqarish lozim. Lekin tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, an'anaviy usuldan foydalangan holda baliq yetishtirishning nazariy chegarasi mavjud bo'lib, O'zbekiston sharoitida ushbu ko'rsatgich yiliga 60-70 ming tonnani tashkil etadi xolos. Shu bois sohani tubdan texnologik modernizatsiya qilish, ya'ni intensiv baliq yetishtirish usuliga o'tish maqsadida, 2018 yil 6 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4005 sonli Qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra Respublikamizda baliqchilik tarmog'ini ilmiy yondashuv asosida intensiv usulda jadal rivojlantirish, sohaga baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion usullarini joriy etgan holda samaradorlikni oshirish belgilangan bo'lib, unga ko'ra 2019 yildan boshlab jami baliq yetishtirish va ovlash hajmini 201500 tonnaga yetkazish va keyingi yillarga bosqichma-bosqich bu ko'rsatkichni oshirib borish, Respublikamizdagi tabiiy suv havzalaridan to'laqonli foydalanish bilan birga 10 ta inkubatsiya sexlarini qurish (quvvati 530 mln. dona); 2930 ta qafas (sadok) o'rnatish; intensiv

usulda baliq yetishtirish uchun 263 ga maydonga ega bo'lgan kichik suv havzalari; yarim intensiv usulda baliq yetishtirish uchun 2877 ga maydonga va 19 ta yopiq suv aylanma tizimini qurish belgilangan. 2022-yil 13-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Baliqchilik tarmog'ini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-83 sonli Qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2022-yil 1-fevraldan 2025-yil 1-yanvargacha qadar baliqchilikni intensivlashtirish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar va texnologiyalar (aerator, basseyn, avtokormushka, UZV) hamda qayta ishlash uskunalari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan, biroq daromadining 80 foizidan ortig'ini ushbu uskunalarni ishlab chiqarishdan oladigan subyektlar uchun foyda solig'i (tijorat banklarida joylashtirilgan mablag'lardan olingan foizlardan tashqari), yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i, yuridik shaxslarning mulkiga solinadigan soliq va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 50 foizga kamaytiriladi; Respublikada baliq yetishtirish hajmini 700 ming tonnaga yetkazish; qo'shimcha kamida 10 mingta aholi xonadonida intensiv usulda baliq yetishtirishni yo'lga qo'yish hamda yangi 15 ta baliqchilik klasterini tashkil etish; hosildorligi 25 sentnerdan past bo'lgan 31 ming gektar sun'iy suv havzalarida 78 mingta aerator moslamasini o'rnatish; mazkur qaror bilan tasdiqlangan prognoz parametrlarining o'z muddatida bajarilishiga shaxsan mas'ul hisoblanadi. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Sh.M. G'aniyev zimmasiga yuklansin deb belgilandi. Baliqchilik – qishloq xo'jaligining yuqori rentabelli tarmog'i hisoblanishi bilan birga, aholini oqsil va aminokislotalarga boy bo'lgan baliq va baliq mahsulotlariga talabini qondirish bilan birga, ularning turmush darajasini, qishloq hududlarida iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish, yangi ish o'rinlari tashkil etish hamda aholining daromadlarini ko'paytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqot ishlari 2024-2025-yillar davomida Toshkent viloyati Yangi yo'l tumanida joylashgan “Baliqchilik ilmiy-tadqiqot instituti” da joylashgan baliq xo'jaligi maydonida amalga oshirildi. Amalga oshirilayotgan tadqiqot obyektlariga ko'ra bizlarga kerakli bo'ladigan asbob va jihozlardan: Baliq to'rlari, cho'lpilar, nazorat tarozisi, o'lchov lentasi, plastmassali tog'ora va boshqa jihozlar kerak bo'ladi va afrika laqqasi balig'ining (*Clarias garipenius*), uzun mo'ylovli laqqa (*Clariidae*) turkumiga kiruvchi laqqa balig'ining yetishtirish usullari orqali amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Olib borilayotgan tadqiqot natijalariga ko'ra, afrika laqqa balig'i juda ham issiq suv sevar baliq bo'lib, uning kelib chiqishi va shart-sharoitlari Janubiy Afrika mintaqasiga borib taqaladi. Afrika laqqasi *Clarias gariepinus*, *Clarias* turkumiga, *Clariidae* (uzunmo'ylovlilar) oilasiga mansub. Bu turga mansub baliqlar butun Afrika bo'ylab tarqalgan, sharqiy Xindistonning chuchuk va qurib qoladigan ko'llarida, Iordan darsi bo'ylab, shuningdek Saxara suv havzalarida ham uchraydi. Turli adabiyotlarda bu baliqning nomini turlicha uchratish mumkin: klariy laqqasi, afrika laqqasi, *catfish* va oddiygina klariy baliqlari deb ataladi. Afrika laqqasining tanasi silliq, uzunchoq silindrsimon, tanasining qorin va ustki qismidan to' dum tarafigacha uzun suzgichlari bo'lib, faqat yumshoq suzgichlardan tashkil topgan. Bu esa ularga aktiv xarakatlantiruvchi vosita sifatida yordam beradi. Ushbu baliqlarning oyquloqlari orqasidagi maxsus a'zosi oddiy oyquloqlaridan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

Kuzatuvlar natijasiga ko'ra namlik yuqori bo'lganda oyquloqlari orqasidagi maxsus a'zoning samarasi yuqori bo'ladi. Afrika laqqa balig'i yirtqich baliq hisoblanib, ozuqa ratsioni-ning asosini qisqichbaqasimonlar, suv qo'ng'izlari va mayda baliqlar tashkil qiladi. Tabiiy yashash sharoiti o'lchami va mavsumiga qarab turli xil planktonlar, qisbichbakasimonlar, mollyuskalar, suv va quruqlik hasharotlari, baliqlar, yuqori suv o'tlari bilan oziqlanadi. Tabiatda afrika laqqasining keng turdagi ozuqa bazasi mavjud. Bularga mikroskopik zooplanktondan tortib to katta baliqlargacha bo'lgan mavjudotlar kiradi. Tana tuzilishining anatomik xususiyatlari bu baliqlarda turli tuman ozuqalar bilan oziqlanish imkoniyatini yaratadi. Uning katta og'iz tuzilishi yetarli darajadagi katta o'ljani ushlab imkonini beradi, shu bilan birga katta hajmdagi suvni o'tkazish va planktonlarni filtrlab olishni ta'minlaydi. Tomorqada o'stirilgan baliqlarga baliq va tovuqlarning chiqindi qoldiqlari (potroxa), yomg'ir chuvalchangi va boshqa hashoratlarning (masalan, kolorada qo'ng'izining) lichinkalari bilan boqish ham samarali natija berdi. Ushbu turdagi baliq tez qo'lga o'rganadi va ovqat berilayotganda suvning ustiga chiqadi. Tez o'sadi (yuqori sifatli ozuqa bilan boqilganda 6-7 oy mobaynida 1 kg massaga ega bo'ldi), yuqori zichlikda ekilganda ham o'stirish imkoniyati yuqori (tabiiy suv havzalarilarida 400-600 kg/m³, sun'iy suv havzalarilarida esa 20 va undan ko'proq kg/m³), o'stirish jarayonida maxsus sharoit talab qilmadi, uzoq masofalarga tashish jarayonida o'ta chidamli (suvsiz nam sharoitda va harorat 14-25⁰C dan kam bo'lmaganda 1,5-2 kun davomida tirik qolishi kuzatildi), kasalliklarga chidamli. Afrika laqqa balig'ining birdan-bir kamchiligi shundan iboratki, u nisbatan yuqori bo'lgan haroratni xush ko'radi. Suvning harorati uzoq muddat davomida 15⁰ C dan kam bo'lganda baliq nobud bo'lishi kuzatiladi. Afrika laqqa balig'ining parvarishlashda suvning harorati 10^o C dan 35^oC gradusgacha, ko'payish paytida 18^o C dan ortiq, oziqlanib o'sish davrida esa 20^oC gradusdan ortiq bo'lishini talab qiladi. U o'zining tanasini kislorod bilan to'yintirish jarayonini ham amalga oshira oladi, kislorodsizlik sharoitiga o'ta chidamli, loyqa suvda o'zini yaxshi his qiladi. Baliq o'stirish havzasiga 1 m³ ga 500 – 800 dona baliq chavog'i tashlandi va balig'ni uzluksiz sharoitda o'stirish uchun o'ziga xos sun'iy isitiladigan iliq suvli hovuz, UZV yoki boshqa suv havzachalariga (UZV, sadoklar, basseynlar) o'tkaziladi. Ushbu suv havzalarining baliq yetishtirish mahsuldorligi 2-5 kg/m², ya'ni 20-50 t/ga atrofida bo'ldi.

*Turli yosh va o`lchamdagi afrika laqqasi
baliqlarining suvgabo`lgantalabi*

Moddalar	O`lcham birligi	Ona baliqlar	Urug` va lichinkalar	2gramgacha bo`lgan chavoqlar	10gramgacha bo`lgan chavoqlar	Tovar baliq bo`lguncha
Suv Sho`rligi	g/litr	<6	<4-5	<4-5	5-6	10
Suv harorati	°C	25	28-30	28-30	27	25-27
Suvdagi erigan kislorod	mg/litr	4-5	4-5	3-4	2-3	>0
NH ₃ -N	mg/litr	<1	0.05	0.3 gacha	0.3 gacha	0.3 gacha
NH ₄ ⁺ -N	mg/litr	<10	<1		<5	<80
NO ₂	mg/litr	<0.2	0.2	0.2	<5	<8

Tajribadan ushbu baliq lichinkalari yangi ochilgan. *Artemia* bilan oziqlantirildi. *Artemia* juda yaxshi jonli ozuqa bo`lganligi uchun lichinkalarning boshlang`ich 2-3 haftalarida undan foydalanish tavsiya etildi. Buning uchun 200 gramm quruq artemia dekapsulyatsiya qilinadi va ochib chiqqan artemiani kuniga 4-5 marotaba 100 000-150 000 lichinkalarga berildi. Lichinkalarni o`stirishda hozirda yurtimizda ishlab chiqarilayotgan stekloplastik basseynlar juda qulaydir. O`lchami 2x2x0.55 bo`lgan basseynnda 150 ming donagacha lichinkalarni bir oylikchayoq (malyok) holatigacha o`stirish mumkin bo`ldi. Oziqlantirishda Artemiadan foydalanish yurtimiz tadbirkorlari uchun bir muncha qiyinchiliklar tugdirishi mumkin, sababi Artemiani tashqaridan valyutaga olib kelinadi va istalgan vaqtda toppish qiyin. Shuning uchun biz lichinkalarni boshlang`ich oziqlanish davrida Artemiaga qo`shimcha ravishda *tubifex* trubochnik va granulalangan yuqori proteinli boshlang`ich yemlardan foydalanishni tavsiya etamiz. Ozuqa sarfi samaraliroq bo`lishi uchun kuniga 5-6 marotaba, oz-ozdan tez-tez oziqlantirish tavsiya etiladi. Albatta ozuqa samarasi eng avvalo suv haroratiga bog`liq, bo`lib, optimal suv haroratidan pastroq bo`lganda baliqlar kamroq ozuqa iste`mol qiladi va o`z navbatida sekinroq o`sadi.

Xulosa.

Boshqa barcha turdagi baliqlar singari ushbu turdagi baliqlar uchun ham belgilangan ishlab chiqarish texnologiyasiga rioya qilish orqali ularning kasal bo`lishini oldini olish mumkin. Sifatli ozuqa va toza suv baliqlar yaxshi va tez o`sishi uchun eng muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari basseynlardagi lichinka va chavoq o`stirish davrida basseynlar tagida yem chiqindilari va boshqa chiqitlar yig`ilib qolmasligini ta`minlash zarur. Baliqlarni haddan tashqari stress holatiga tushirish ham tavsiya etilmaydi. Afrika laqqasi tirik holda yoki qayta ishlanmagan holda sotilishi xaridorgir emas. Shuning uchun Yevropa mamlakatlarida ushbu baliqni faqat qayta ishlangan holda sotishni bozor talab etadi. Ushbu baliq qayta ishlash uchun qulay bo`lib, mushaklararo mayda suyakchalardan holi. Shu sababli ushbu baliqni yosh bolalar (bog`cha, maktab yoshidagilar) ozuqa ratsioniga kiritish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 6-noyabrdagi PQ-4005-son. “Baliqchilik sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-yanvardagi PQ-83-son. “Baliqchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
3. Qurbonov A.R. “Istiqbolli baliq turlarini yetishtirish”, – BITI-2017. – 10, 20, 47-bet.
4. Daminov A.S., Nasimov Sh.N., Gerasimchik V.A., Eshburiev S.B., Qurbonov F.I. “Baliq kasalliklari”, - Samarqand-2020. 3-bet.